

تأثير الهيئات المانحة على السياسة التعليمية بالمغرب

The influence of donors on educational policy in Morocco

الدكتور : بوشعيب زيات

أستاذ باحث

مختبر الدراسات القانونية والسياسية

جامعة السلطان مولاي سليمان

الباحث : عبد الله وسخين

مختبر الدراسات القانونية والسياسية

جامعة السلطان مولاي سليمان

ملخص

تعد المساعدة الإنمائية الدولية أداة لتمويل المشاريع في البلدان النامية. وفي مواجهة عدم فعالية المنح المقدمة سابقًا، انعقد اجتماع بين الجهات المانحة والدول الشريكة، الذي توج بإعلان باريس حول فعالية المساعدات الإنمائية. وسارع المغرب، باعتباره مشاركًا في هذا الاجتماع، ومستفيدًا من الدعم المالي الدولي، إلى تفعيل مضمون إعلان باريس. ولعل من أهم تمظهرات انخراط المغرب في مضامين هذا الإعلان نجد السياسة التعليمية التي جسدها برامج إصلاح التعليم بالمغرب. ورغم أن الإعلان ترك للدول المستفيدة من الدعم تحديد أولوياتها وسياساتها، فإن النظرة إلى السياسة التعليمية وبرامج إصلاح التعليم في المغرب تبدو مستمدة من التقارير الدولية والالتزامات الخارجية للبلاد، مثل الأهداف الإنمائية للألفية 2015 وأهداف التنمية المستدامة 2030. أما بالنسبة لإدارة السياسة التعليمية فقد تم فرض نهج تدييري حديث مستمد من ريادة الأعمال. وعلى هذا المستوى، نشير بشكل خاص إلى التدبير القائم على النتائج كحل لعدم فعالية المساعدات التي تم طرحها في اجتماع باريس. ورغم كل هذه الالتزامات والجهود المبذولة لتنفيذها، فإن النتائج التي تم تحقيقها بالمغرب في مجال التربية والتكوين تظل دون المستوى مقارنة بالميزانيات التي تم إنفاقها.

الكلمات المفتاحية: السياسة التعليمية، إعلان باريس، التنمية.

Abstract

International development assistance is a tool for financing projects in developing countries. Faced with the ineffectiveness of previously provided grants, a meeting was held between donors and partner countries, leading to the Paris Declaration on the Effectiveness of Development Aid. Morocco, as a participant in this meeting and a beneficiary of international financial support, quickly implemented the content of the Paris Declaration. Educational policies are a manifestation of the commitments contained in this Declaration. Although the latter left it to the countries to determine their priorities and policies, the outlook on educational policy and education reform programs in Morocco appears to be derived from international reports and the country's external commitments, such as the 2015 Millennium Development Goals and the 2030 Sustainable Development Goals. As for the management of educational policies, modern administrative methods have been imposed derived from From entrepreneurship. At this level, we point in particular to results-based management as a solution to the ineffectiveness of aid that was put forward at the Paris meeting. Despite all these commitments and the efforts made to implement them, the results obtained in Morocco in the field of education remain low compared to the budgets spent.

Keywords: Educational policies, Paris Declaration, Development.

مقدمة

منذ بداية الألفية، أصبح إصلاح نظام التعليم المغربي أولوية وطنية من قبل أعلى سلطة في البلاد. " واستشعاراً للأهمية القصوى للتعليم النافع في تحرير العقل وترسيخ روح المواطنة لدى ناشئتنا وتأهيلها لخوض تحديات التنمية والعولمة ومجتمع المعرفة والاتصال كانت مصادقتنا على الميثاق الوطني للتربية والتكوين أول القرارات الاستراتيجية التي اتخذناها مبهوتين تفعيله مكانة الاسبقية الثانية لهذه العشرية بعد القضية المقدسة لوحدتنا الترابية. "2719. وهذا يعني أن أي تطور مرغوب يتطلب نظاماً تعليمياً جيداً.

وبالنسبة للبلدان النامية، وخاصة تلك الموجودة في أفريقيا، واصلت المنظمات الدولية احتلال مكانة بارزة في تطوير السياسات العمومية في سياق العولمة والتقويم الهيكلي (PAS) 2720. ويمثل التعليم قطاعاً من القطاعات التي تحظى بالاستفادة من المساعدات الإنمائية، مما يثير قضايا معقدة بين الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية وشروط المساعدات الدولية.

ومع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للمغرب الذي أنهى للتو سنوات من برنامج التقويم الهيكلي، والحاجة إلى تمويل هذا الورش الكبير، وهو التعليم، من بين العديد من المشاريع الأخرى، كان على المغرب تعبئة كل التمويل الممكن. وفي هذا الإطار، بدت المساعدات الإنمائية العمومية 2721 (APD) les aides publiques au développement في لجنة المساعدة الإنمائية Comité d'aide au développement (CAD) 2722 التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 223.7 مليار دولار أمريكي. واستفاد المغرب من حوالي 25.49 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2005-2022، أي ما يعادل 1.41 مليار دولار أمريكي سنوياً.

ومن خلال اجتماعهم في باريس في 2 مارس 2005، اعترف المانحون 2724 والبلدان الشريكة 2725 في إعلانهم بأنه رغم أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب زيادة في حجم المساعدات والموارد الأخرى المخصصة للتنمية، إلا أن هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في فعالية المساعدات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم ضرورة دعم جهود البلدان الشريكة لتعزيز الحكامة وتحسين نتائج التنمية. وسيكون هذا الأمر أكثر أهمية إذا أدت المبادرات الحالية والمستقبلية إلى مزيد من الزيادات الكبيرة في المساعدات. وهذا يعني قبل كل شيء أن تبذل البلدان التي تتلقى المساعدات الإنمائية المزيد من الجهود لتلبية المتطلبات الجديدة للمانحين، وخاصة فيما يتعلق بفعالية ونجاعة سياسات التنمية.

2719 الملك محمد السادس، خطاب العرش، 30 يوليو 2003، طنجة.

2720 تشير برامج التقويم الهيكلي إلى السياسات التي يتم تنفيذها بتوجيه من المؤسسات المالية الدولية، وأبرزها صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى إنشاء اقتصاد سوق، في أسرع وقت ممكن، يتوافق مع معايير العقيدة الليبرالية، وحتى الليبرالية الجديدة.

<https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ajustement-structurel#:~:text=Les%20programmes%20d'ajustement%20structurel,crit%C3%A8res%20de%20l'orthodoxie%20lib%C3%A9rale%2C> visité le 25-5-2024

2721 "المساعدة الإنمائية العمومية" تعني جميع تدفقات الموارد المقدمة إلى البلدان والأقاليم المدرجة في قائمة المستفيدين من المساعدة الإنمائية العمومية، أو إلى المؤسسات المتعددة الأطراف، والتي تستوفي المعايير التالية:

صادرة عن الهيئات العامة، بما في ذلك الولايات والسلطات المحلية، أو من الهيئات التي تعمل نيابة عن الهيئات العامة؛

أن يكون الهدف الأساسي هو تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة في البلدان النامية؛

<https://www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/aidepubliqueaudeveloppementdefinitionetchampcouvert.htm#ODA2017> visité le 25-5-2024

2722 لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (CAD) هي هيئة تجمع بين الحكومات التي تقدم أكثر من 90% من المساعدة الإنمائية العمومية في جميع أنحاء العالم مع المنظمات المتعددة الأطراف، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

<https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/DT.ODA.ALLD.CD?locations=MA> visité le 25-5-2024

2724 خصوصاً جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمات الدولية مثل بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

2725 الدول النامية بما فيها المغرب.

ومن هذا المنطلق، سيحاول موضوعنا مقارنة تأثير إعلان باريس على فعالية المساعدات الإنمائية على السياسة التعليمية في المغرب من البرنامج الاستعجالي 2009-2012 إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. ولتحقيق هذا الهدف سنقارب هذه الإشكالية على أساس المقاربة التسلسلية التي تجعل من الممكن متابعة تطور السياسة عبر مراحل. ومن بين أمور أخرى، سيقدم لنا هذا النهج إطاراً تحليلياً بسيطاً من خلال إدخال الحد الأدنى من النظام في تعقيدات الإجراءات والقرارات التي تشكل السياسة التعليمية. كما يمكن أن يوفر تحليلاً اجتماعياً لوجهة النظر حول عمل الدولة من خلال استحضار دور إعلان باريس (المانحين) في مختلف مراحل السياسة التعليمية المغربية.

وفي هذا التوجه، سنناقش تأثير إعلان باريس على فعالية المساعدات الإنمائية على السياسة التعليمية بالمغرب في ثلاث محاور أساسية. الأول هو تملك السياسة التعليمية فيما يتعلق بالأجندة الدولية في مجال التعليم (إدراجها على الأجندة، وإنتاج الحلول). ثانياً، سنتناول حكامه السياسات التعليمية في المغرب فيما يتعلق بإدخال المقاربة القائمة على النتائج (القرار، التنفيذ). وفي النهاية سنرى مدى فعالية هذه السياسات وانعكاساتها على رأس المال البشري (التقييم).

1. المبحث الأول: تملك السياسات التعليمية في المغرب

يعتبر الولوج إلى الأجندة أهم خطوة في أي سياسة عمومية. ففي هذه المرحلة يتم تحديد المشكلة، ومن خلال التعريف الذي يأخذه المشكل العمومي يتم تحديد الحلول المقترحة. هذه المرحلة هي ساحة للتنافس بين العديد من الجهات الفاعلة في السياسة العمومية. وفي هذا السياق فإن السياسة التعليمية من جانبها لا تختلف عن أي سياسة عمومية أخرى تمر بنفس المراحل. وإذا كانت برامج التمويل الهيكلي تعني السياسات التي يتم تنفيذها بتوجيه من المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى إنشاء اقتصاد سوق، في أسرع وقت ممكن، يتوافق مع معايير الليبرالية وحتى النيوليبرالية²⁷²⁶، فإن إعلان باريس يهدف إلى مواءمة المساعدات مع أولويات وأنظمة وأجندات الجهات المانحة.

1.1 المطلب الأول: إشراك الفاعلين الخارجية في السياسات التعليمية الوطنية

بالنظر لتنامي دور الفاعلين الخارجيين في السياسات الوطنية للدول، فقد شهد المغرب بدوره تأثر سياسته التعليمية بمجموعة من الضغوط الخارجية، أو بالأحرى بالتزاماته الدولية. فهو منخرط في مجموعة من الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة بمجال التعليم. ونجده ملتزماً بالأهداف الإنمائية للألفية 2015، والتي يشكل التعليم الأساسي الشامل هدفها الثاني. ويلتزم المغرب أيضاً بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وهدفه الرابع المرتبط بجودة التعليم.

وإذا كانت الأجندة الدولية في مجال التربية التكوينية جزءاً من الأهداف الإنمائية للألفية، وأهداف التنمية المستدامة، فإننا نجد أن إطار عمل داكار سنة 2000، والإعلان العالمي للتعليم للجميع لسنة 1990 في جومتين بتايلاند يعتبران من أهم الوثائق التي تحدد سياسات التعليم العالمية. ويمكن ملاحظة أهمية هذه المرجعيات للسياسات الوطنية من خلال تسليط الضوء على أهدافها وتوجهاتها لكل استراتيجية تربوية وطنية، وتقييم على أساس مرجعيتها. ومن جانبه، يشير إعلان باريس إلى أن المساعدات تقدم من بين أمور أخرى، في إطار الأمم المتحدة وتنفيذ إعلان الألفية والأهداف الإنمائية للألفية.

2726 Jean Coussy, « Etats africains, programmes d'ajustement et consensus de Washington », L'Économie politique 2006/4 (n o 32), Éditions Alternatives économiques, p33.

لقد أصبح تشخيص الواقع التربوي بالمغرب يعتمد على المؤشرات الدولية الصادرة عن عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهذا يعني أن تعريف المشكلة والحلول المقترحة تأتي من المنظمات الدولية، ويتم تكيفها محليا، على الرغم من المناقشات والمشاورات الداخلية التي تجري قبل تطوير كل إصلاح 2727 والتي يتطلها إعلان باريس 2728.

1.2 المطلب الثاني: النقاش الوطني حول المسألة التربوية

تظل السياسة التعليمية في المغرب، في مجملها، موضع نقاش نخبوي لا ينتج عنه تصورات واضحة حول مواقف المجتمع تجاهها. وفي هذا السياق، فإن الاستراتيجيات الوطنية تحركها رؤية السلطة السياسية وكذلك الوسائل المتاحة خصوصا المالية منها. وهذا ما يفسر اعتقاد الجابري بأن السكوت عن المشاكل الحقيقية، وتجنب كشفها أمام الجمهور، واللجوء إلى التكتيكات والحلول التوفيقية، والظهور في موقف الوحدة والوئام، هي أبرز السمات التي سيطرت على النقاش وحكمت الحوار، والعلاقات القائمة بين عناصر النخبة الحاكمة في مرحلة ما بعد الاستقلال، وبالتالي الإطار العام الذي تم البحث من خلاله عن حلول لمختلف المشاكل المطروحة، وفي مقدمتها مشكلة التعليم 2729.

إن ضعف النقاش المجتمعي وغلبة التصورات والتوجهات التي تقدمها الجهات الدولية حول السياسة التعليمية بالمغرب لا يمكن تأكيده إلا من خلال مضمون هذه السياسات نفسها. علاوة على ذلك، فإن التقرير الذي أصدره البنك الدولي سنة 1995 بطلب من المغرب هو الذي فتح الطريق أمام وضع مسألة التعليم على جدول الأعمال الحكومي، ومن هنا تم تعريف المشكلة والحلول الممكنة المستوحاة من هذا التقرير وغيره من التقارير الدولية التي تلته. ومن هذا المنطلق يأتي إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح منظومة التربية والتكوين سنة 1999. هذه الأخيرة لا يمكنها أن تتجاهل هذه التقارير، ولا الأجندة الدولية عند صياغة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي يمكن اعتباره أهم وثيقة إصلاحية للتعليم في المغرب الحديث.

1.3 المطلب الثالث: تراجع دور الأحزاب السياسية كقوة لاقتراح السياسات التعليمية

تظهر البرامج المفعلة للسياسة التعليمية، أو إعلانات الحكومات المتعاقبة منذ 1998 أن الفاعل الحزبي المغربي في هذا السياق يعتمد على الأجندة الدولية في مجال التعليم، وإن حاول تجسيد ما يسميه البعض بالخصوصية المحلية. فالأحزاب والحكومات مسؤولة أمام البرلمان أو الناخبين، ولكن أيضا أمام المنظمات الدولية 2730. يُنظر إلى تراجع الأحزاب السياسية في تشكيل التصورات المحلية لسياسة التعليم على أنه نتيجة للتحويلات التي شهدتها منذ السبعينيات في القرن الماضي، وكذا بعد سقوط جدار برلين. وفي هذا الصدد، فإن دخول قسم كبير من المعارضة، التي شكلتها أحزاب الحركة الوطنية سنة 1998، إلى الحكومة، ورئاسة الحكومة من قبل حزب العدالة والتنمية سنتي 2011 و2016، جعل الأحزاب السياسية المغربية تشهد تحولا نحو نموذج للأحزاب الكارتل 2731. وقد أدى هذا الأمر بدوره إلى تقليص علاقتها بالمجتمع المدني الذي كانت تمثله سابقا كأحزاب جماهيرية.

2727 بالنسبة لخارطة الطريق 2022-2026، تم الإبلاغ عن مشاركة أكثر من 100000 مشارك في إطار المشاورات الوطنية: 33493 طالبا، 21837 مدرسا، 20666 أسرة، 1766 مؤسسة، 6270 مجموعة تركيز، 83 اجتماعا إقليميا، 243 ورشة عمل موضوعية، + 22000 إجابة للأسئلة. وفي 28 أبريل 2014، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في بلاغ صحفي، عن إطلاق "لقاءات تشاورية حول المدارس المغربية" بمشاركة كافة الأطراف المعنية والشركاء... 2728 تتعهد البلدان الشريكة بما يلي: القيام بدور قيادي في تطوير وتنفيذ استراتيجياتها الإنمائية الوطنية، كجزء من عملية تشاور واسعة النطاق؛ تشجيع المشاركة الواسعة لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الوطنية في تحديد أولويات التنمية.

Déclaration de Paris.

2729 محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1973، ص 53-54

2730 Peter Mair, « Gouvernement représentatif v. Gouvernement responsable », Revue internationale de politique comparée, 2011/2 (Vol.18), Éditions De Boeck Supérieur, pp 156-157

2731 Voir Katz (R.), Mair (P.), « Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party », Party politics 1.1, 1995.

لقد اعتمد البرنامج الاستعجالي 2012/2009 في تشخيصه لانخفاض جودة التعليم في المغرب على نتائج المغرب في تقييمات TIMSS2732 وPIRLS2733 لعامي 2003 و2006 على التوالي. وفيما يتعلق بخريطة الطريق 2022-2026، فقد تم الاعتماد على بلورتها على تقييم PISA2734، بالإضافة إلى تقييم PNEA2735 الوطني. وتظل الأهداف المنصوص عليها في كل من الأهداف الإنمائية للألفية 2015، وأهداف التنمية المستدامة 2030 هي الركائز التي بنيت عليها جميع برامج السياسة التعليمية المغربية خلال هذه الفترات.

وإذ نذكر بكل هذه المعطيات، لا يمكننا أن نؤكد على وجه اليقين أنه لا يوجد أي تملك للسياسات التعليمية في المغرب من قبل الدولة أو قبل ذلك من قبل المجتمع المغربي، ولكن يمكننا أن نؤكد أن سياق العولمة الذي يعرفه العالم جعل أولويات التعليم في جميع أنحاء العالم هي نفسها. وتحاول هذه السياسات الدولية في مجال التعليم الاستجابة لبعدين أساسيين: الأول هو البعد المتعلق بحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى السماح للجميع بالحصول على التعليم الإلزامي لغاية سن محددة دون تمييز؛ ويرتبط البعد الثاني بجودة هذا التعليم فيما يتعلق بالمقاربة الاقتصادية التي تسعى إلى توفير قوة عمل مؤهلة في إطار نظرية رأس المال البشري.

2. المبحث الثاني: التدبير القائم على النتائج (GAR) كعنصر أساسي في أي سياسة تعليمية

وفي سياق العولمة الاقتصادية والثقافية، حاول المغرب التكيف مع متطلبات المؤسسات الدولية من أجل الاستفادة من المساعدات الإنمائية العمومية التي تكتسب أهمية متزايدة لتنمية البلاد. بالنسبة لقطاع التربية والتكوين، يتم تطوير رأس المال البشري من منظوري كل من التوحيد (uniformisme) (المعرفة والمهارات متطابقة للجميع)، والنفعية (utilitarisme) (هذه المعرفة والمهارات تخدم النمو الاقتصادي).

2.1 المطلب الأول: الدستور الجديد لعام 2011 لإضفاء الطابع الرسمي على التدبير الجديد القائم على النتائج

من أجل دمج التدبير القائم على النتائج في أساليب الإدارة، اتخذ المغرب عدة خطوات. فبعد إعلان باريس، تمت مناقشة برمجة الميزانية المتعددة السنوات خلال الندوة التي نظمتها وزارة المالية والخصوصية بالاشتراك مع البنك الدولي، يوم الخميس 19 أبريل 2007، حول موضوع إطار النفقات المتوسط الأجل باعتباره أداة تعزيز برمجة الميزانية المتعددة السنوات. ويندرج هذا في إطار المقاربة الشاملة التي اعتمدها الحكومة للإصلاح العميق للدولة، ولا سيما للإدارة العمومية، والذي يشكل تحديثها عنصراً أساسياً

2732 منذ عام 1999، شارك المغرب، مثل العديد من البلدان العربية والإفريقية، في استطلاعات TIMSS وتتوافق المستويات المعنية مع السنة الرابعة من المدرسة الابتدائية والسنة الثانية من الإعدادي.

Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, RÉSULTATS DES ÉLÈVES MAROCAINS EN MATHÉMATIQUES ET EN SCIENCES DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL RAPPORT THÉMATIQUE TIMSS 2015,2018, P6

2733 (يشارك المغرب في استطلاع) PIRLS منذ 2001... يقوم استطلاع PIRLS بتقييم تعلم القراءة والفهم في وقت محدد من الدورة المدرسية (السنة الرابعة). حيث من المفترض أن يتقن التلميذ قراءة وفهم النص المكتوب.

Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, RÉSULTATS DES ÉLÈVES MAROCAINS DANS L'ÉTUDE INTERNATIONALE SUR LE PROGRÈS EN LITTÉRATIE PIRLS 2016,2019, PP 3-4

2734 مسح PISA هو دراسة دولية تجربها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كل ثلاث سنوات بمشاركة العديد من الدول والاقتصادات حول العالم. هدفها هو تحديد مدى قدرة الأطفال في سن 15 عاماً على حشد المعرفة والمهارات المكتسبة خلال حياتهم وتطبيقها على مواقف الحياة الواقعية. ويسعى هذا الاستطلاع أيضاً إلى تقييم درجة قدرتهم على الاستعداد للمشاركة الكاملة في حياة المجتمع والمساهمة في اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على المعرفة والتكنولوجيا. وللقيام بذلك، يقوم البرنامج الدولي لتقييم الطلاب (PISA) بتقييم مهارات هؤلاء الشباب على عتبة البلوغ في مجالات رئيسية: في فهم القراءة والرياضيات والعلوم... وفي عام 2018، شارك المغرب لأول مرة في هذا الاستطلاع مع 73218 طالباً يستوفون هذا المعيار وينتشرون في 180 مؤسسة تعليمية.

Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, PISA 2018 RAPPORT NATIONAL RÉSUMÉ, 2021, P 6

2735 البرنامج الوطني لتقييم المتسبات (PNEA) هو تقييم موحد وأداة لقياس تحصيل التلاميذ وبالتالي الأداء التعليمي.. ويشكل هذا البرنامج أيضاً نظام تقييم مصاحب لتنفيذ الرؤية الإستراتيجية 2015.

Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, PROGRAMME NATIONAL D'ÉVALUATION DES ACQUIS DES ÉLÈVES DU TRONC COMMUN PNEA 2016 RAPPORT ANALYTIQUE RÉSUMÉ, P 5.

منه²⁷³⁶. وتسعى هذه المبادرات لتنفيذ أفضل للاستراتيجيات وبرامج العمل القطاعية بما في ذلك التربية الوطنية على مستوى قانون المالية، مما يساهم في تعزيز فعالية الإنفاق العمومي.

ومن هذا المنظور، كان من الضروري إحراز تقدم في إنشاء المؤسسات، وبنيات الحكامة لضمان التدبير الجيد للشأن العام، وضمان ولوج الساكنة على قدم المساواة للخدمات الاجتماعية الأساسية²⁷³⁷. ويعتبر إقرار دستور 2011 رافعة في هذا الاتجاه حيث نص في مادته الأولى على أن "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة"، فضلا عن ذلك "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور²⁷³⁸". و"يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية."²⁷³⁹

ومن أجل الاستجابة بوضوح للمبادئ التوجيهية الدولية، ولا سيما إعلان باريس بشأن فعالية المساعدة الإنمائية، اعتمد المغرب التدبير القائم على النتائج في سياق تدبير المالية العمومية والمؤسسات العمومية بإصدار القانون التنظيمي 130-13 المتعلق بقانون المالية (LOF). ويستجيب هذا القانون لمتطلبات تركيز التدبير على النتائج التي تتعهد بها البلدان الشريكة، بما في ذلك المغرب، من أجل ربط استراتيجيات التنمية الوطنية بدورة الميزانية بشكل أوثق، على أساس سنوي ومتعدد السنوات²⁷⁴⁰. ويعني التدبير القائم على النتائج تركيز معظم الاهتمام على تحقيق النتائج، وهو ما أشارت إليه المادة الأولى من القانون التنظيمي للمالية²⁷⁴¹ عندما نصت على أن قانون المالية يأخذ في الاعتبار أهداف ونتائج البرامج التي يحددها، لأن نفقات الاستثمار موجهة بموجب نفس القانون لتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية والبرامج المتعددة السنوات، مما يضع حدا للتدبير القائم على الوسائل.

2.2 المطلب الثاني: "البرامج" هي رافعة للتدبير القائم على النتائج

وقبل دخول القانون التنظيمي للمالية رقم 130-13 أو حتى دستور 2011 حيز التنفيذ، يمكننا أن نرى بالفعل توافق البرنامج الاستعجالي 2009-2012 مع مبادئ إعلان باريس. فقد قام المغرب بترجمة الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى برامج إجرائية تركز على النتائج وتكامل تسلسل الأولويات²⁷⁴². وتم الإصرار على البرامج²⁷⁴³ وليس المشاريع أو الخطط. وفي هذا السياق، إن الالتزام بتحقيق النتائج الذي يرتكز عليه البرنامج الاستعجالي يؤدي إلى اعتماد أسلوب عمل، يخالف الأساليب المستخدمة حتى الآن، ويقترح برنامج عمل يهدف إلى الاستجابة لأربعة أهداف رئيسية²⁷⁴⁴، مع الاعتراف بأن هذا الإصلاح مشروط بإرساء ثقافة جديدة

²⁷³⁶ Fathallah OULALALOU le ministre des Finances et de la Privatisation, séminaire sur Cadre de Dépenses à Moyen Terme, 19-04-2007.

<https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=1008> visité le 25-5-2024

²⁷³⁷ Déclaration de Paris

²⁷³⁸ دستور 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، 30 يوليوز 2011، الفصل 154.

²⁷³⁹ نفس المرجع، الفصل 147.

²⁷⁴⁰ « Déclaration de Paris sur l'efficacité des aides au développement », 2 Mars 2005, Paris.

²⁷⁴¹ Loi organique N°130-13 relative à la loi de finances, bulletin officiel, N°6370, 18-6-2015.

²⁷⁴² Déclaration de Paris

²⁷⁴³ البرنامج عبارة عن مجموعة متماسكة من المشاريع أو الإجراءات التي تقع ضمن نفس الإدارة الوزارية أو نفس المؤسسة وترتبط بها أهداف محددة وفقاً لأغراض المصلحة العامة بالإضافة إلى مؤشرات كمية تجعل من الممكن قياس النتائج المتوقعة وتخضع لتقييم يهدف إلى التأكد من شروط الفعالية والكفاءة والجودة المرتبطة بالإنجازات. LOF, article 39.

²⁷⁴⁴ Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, Pour un nouveau souffle de la réforme Présentation du Programme « NAJAH 2009-2012 » Rapport de synthèse, Juin 2008 P 3-5

تقوم على الفعالية والنجاعة والتقييم وبالطبع النتائج. وفي هذا السياق، فإن الحاجة إلى تحقيق نتائج ملموسة بسرعة أمر ضروري 2745 لأنه لا بد من تقديم دليل على تحقيق تقدم محسوس على أرض الواقع 2746.

كما أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، برنامجا إجرائيا مندمجا 2747 للفترة 2015-2018، مدعما بمجموعة من المشاريع المندمجة 2748. ويتضمن الأخير الأهداف العامة والخاصة لكل مشروع بالإضافة إلى النتائج المتوقعة والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيقها.

ومن خلال إقرار القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أجرت وزارة التربية الوطنية تعديلات على برنامجها ليتوافق مع القانون الإطار المذكور 2749، مع تعزيز التدبير الذي يركز على النتائج بالرجوع إلى القانون الإطار رقم 13-13 والإطار التعاقدي 2750 بين كافة مستويات إدارة وزارة التربية الوطنية (مركزي، أكاديميات جهوية، مديريات إقليمية، مؤسسة تعليمية). بالإضافة إلى ذلك، كان هذا البرنامج مصحوبا بإطار منطقي وجدول زمني للتنفيذ مع النتائج الدقيقة المطلوب تحقيقها.

ولا تزال رؤية البرمجة متعددة السنوات تهيمن على عمل وزارة التربية الوطنية في اشتغالها على تحقيق رؤية 2015-2030. وفي هذا الصدد، وضع المغرب خارطة طريق 2022-2026 2751 التي تقدم نفسها على أنها قطيعة في نمط تنفيذ الإصلاح من خلال الانتقال من الإصلاح الذي يركز على الوسائل والإجراءات إلى الإصلاح الذي يركز على الأثر في الفصول الدراسية. ويتوزع هذا البرنامج على ثلاثة أهداف استراتيجية ويقترح عشرين برنامجا للفترة 2023-2024 و2014-2025 مع النتائج الرئيسية التي يتعين تحقيقها ومسؤوليات واضحة لكل المتدخلين والفاعلين.

وبعد كل هذه الإصلاحات واعتماد الإدارة القائمة على النتائج، لا بد لنا من التساؤل عن مستوى إنجاز هذه الأخيرة، خاصة في ظل هذه الموارد المالية الهائلة التي تم تخصيصها. ولتقييم حالة تأثير الاستثمارات في التعليم، يجب علينا أن نلقي نظرة على وضعية رأس المال البشري.

3. المبحث الثالث : أثر السياسات التعليمية المغربية على رأس المال البشري

ترى الجهات المانحة والدول الشريكة أن القواعد الجديدة لمنح المساعدات الإنمائية التي أوصى بها إعلان باريس ستزيد من آثارها للحد من الفقر وعدم المساواة، وتعزيز النمو، وبناء القدرات، وتسريع التقدم نحو الأهداف الإنمائية للألفية 2752، ولكن أيضا نحو أهداف التنمية المستدامة. ولتقييم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بشأن فعالية المساعدات، فإن المرجع يظل الدراسات والتقييمات التي تجريها المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية.

2745 Idem P 7

2746 Déclaration de paris

2747 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مذكرة إطار في شأن تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 من خلال تفعيل التدابير ذات الأولوية، مذكرة رقم 15×99 بتاريخ 12 أكتوبر 2015

2748 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حافظة المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، 11 يوليوز 2016.

2749 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مذكرة رقم 20×47، 18 شتنبر 2020.

2750 هناك مشروع نجاعة الأداء لوزارة التربية الوطنية يرافق قانون المالية كل سنة، كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين لديها عقد نجاعة الأداء مع الوزارة ومع المديريات الإقليمية الذي يتم تعديله عليه. ويجب على كل مديرية إقليمية تتبع إنشاء مشاريع المؤسسات التعليمية..

2751 Ministère de l'éducation nationale du préscolaire et du sport, feuille de route 2022-2026, 12 engagements pour une école publique de qualité.

2752 Déclaration de Paris

3.1.1 المطلب الأول : تعميم التعليم الأساسي

لقد شكل تعميم الولوج إلى التعليم الابتدائي، على جميع الأطفال في سن الدراسة، تحديا كبيرا وأولوية لجميع الإصلاحات التي توالى في المغرب منذ استقلال البلاد. ومن هذا المنطلق، جعل الميثاق الوطني للتربية والتكوين من تعميم التعليم الأساسي إحدى ركائزه تماشيا مع الأهداف الإنمائية للألفية.

وبعد تنفيذ البرنامج الاستعجالي، الذي يعرف بتعويض النقائص التي لوحظت خلال تفعيل الميثاق، حققت معدلات الالتحاق بالمدارس نتائج إيجابية، خاصة على مستوى تعميم التعليم الابتدائي. لذلك نجد أنه بين عامي 2000 و2013، ارتفعت النسبة من 79% إلى 98% بالنسبة لتعليم الفئة العمرية من 6 إلى 11 عامًا²⁷⁵³. ومن المؤكد أن هذه المعدلات مهمة وثمرة تطوير شبكة المؤسسات التعليمية في الوسط القروي والتي بلغ معدل التعميم فيها 96.5% عام 2013 مقارنة بنسبة 69.5% عام 2000. لكن التعميم وخاصة في الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، لا يزال يمثل مشكلة.

وتشير إحصاءات الثانوي الإعدادي إلى أن معدل تعميم التعليم للفئة العمرية 12-14 سنة ارتفع من 58% عام 2000 إلى 86% عام 2013، وتنخفض المعدلات في المناطق القروية. ولم تتجاوز معدلات هذه الأخيرة 34% عام 2000 و66% عام 2013، مع وجود تفاوت أكبر لدى الفتيات اللاتي لم تتجاوز هذه المعدلات بالنسبة لهن 24% عام 2000 و58% عام 2013²⁷⁵⁴. وفيما يتعلق بالثانوي التأهيلي، فإن الملاحظة هي نفسها مع ارتفاع معدلات التعميم من 35% عام 2000 إلى 59% عام 2013، وعلى المستوى القروي بمعدلات 9% و27% على التوالي، لكن الإشكال الأبرز هو بالنسبة للفتاة القروية التي لا تصل إلى هذا المستوى التعليمي سوى بمعدل 5% عام 2000 و19% عام 2013²⁷⁵⁵. على هذا المستوى يمكننا أن نتحدث عن عدم فعالية البرنامج الاستعجالي مع الأخذ في الاعتبار الاستثمارات الهائلة التي تم القيام بها²⁷⁵⁶.

3.2 المطلب الثاني : تدني جودة التعلم

إذا كانت لا تزال هناك مشاكل على مستوى تعميم التمدرس، وخاصة في المرحلة الإعدادية، فلا ينبغي أن يجعلنا ذلك ننسى التحدي الكبير وهو جودة التعلّمات. وفي هذه الصدد، تشير جميع الدراسات والتقييمات تقريبا إلى ضعف نظام التعليم المغربي. والأكثر من ذلك أننا نشهد أحيانا تراجعاً في مستويات التلاميذ رغم استمرار الإصلاحات والميزانيات الكبيرة المخصصة لها. وتظهر نتائج المغرب في استطلاع البرنامج الدولي لتقييم الطلاب PISA لعام 2018 أداءً ضعيفاً²⁷⁵⁷. وتظهر نتائج التلاميذ المغاربة في هذا التقييم أن المدارس المغربية تفشل في تطبيق مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، التي تدعو إليها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. ولا تزال الاختلالات التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف قائمة وتعني أن جميع الأطفال والشباب لا يستفيدون من نفس فرص التعلم²⁷⁵⁸.

²⁷⁵³ Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE nationale D'ÉDUCATION ET DE FORMATION 2000-2013 Acquis, déficits et défis RAPPORT Analytique, décembre 2014, p81

²⁷⁵⁴ Idem , p81

²⁷⁵⁵ Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE nationale D'ÉDUCATION ET DE FORMATION 2000-2013 Acquis, déficits et défis RAPPORT Analytique, décembre 2014, p83.

²⁷⁵⁶ تمت تعبئة 45.27 مليار درهم لبرنامج الاستعجالي منها ميزانية قدرها 29.91 مليار درهم مخصصة لتعميم الولوج للتمدرس..

Cour des comptes, Rapport relatif à l'évaluation du programme d'urgence -Ministère de l'éducation nationale, Mai 2018, p17.

²⁷⁵⁷ Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, PISA 2018 RAPPORT NATIONAL RÉSUMÉ, 2021, P10.

²⁷⁵⁸ Idem , P6.

وحتى عندما تظهر نتائج المغرب تطورا إيجابيا في درجات القراءة، فهي لا تزال تحتاج إلى جهود يجب بذلها للتغلب على العجز المتراكم 2759. ومن الأمثلة أيضًا على تحسن النتائج في العلوم والرياضيات بين عامي 2011 و2015، 2760 الأمر الذي لم يمنع المغرب من التصنيف بين البلدان الخمسة الأخيرة خلال نسخة TIMSS لعام 2019، وقد تم تأكيد هذه النتائج من خلال التقييم الوطني PNEA2019 الذي استشهدت به خارطة الطريق 2022-2026. ويشير ذلك إلى أن 30% فقط من تلاميذ المدارس الابتدائية في التعليم العمومي يتقنون البرنامج في نهاية المرحلة الابتدائية و10% لتلاميذ الإعدادي.

3.3 المطلب الثالث : أثر جودة التعليم على الشباب في المغرب

من ناحية أخرى، يعاني نظام التعليم المغربي من ظاهرة التسرب من المدارس أو ما يطلق عليه الهدر المدرسي. ففي هذا الإطار يسجل أن أكثر من 300 ألف متعلما يتركون المدرسة سنويا، خاصة في المرحلة الإعدادية. وهو ما يؤثر على ترتيب المغرب دوليا، حيث أن متوسط سنوات الدراسة لم يتجاوز 5.64 سنة 2014. وبذلك يحتل المغرب المركز 136 مقارنة بـ 175 دولة في العالم. "وهكذا، استمر تعليم السكان المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق في المتوسط 5 سنوات و 6 أشهر، أي أقل من ست سنوات البيت يتكون منها التعليم الابتدائي. 2761

وفيما يتعلق بقابلية توظيف خريجي التعليم ما بعد الثانوي، فإن هذا الموضوع يشكل مصدر قلق، لأن هذه الفئة لديها معدل اندماج ضعيف في سوق العمل. وفقًا للبنك الدولي ففي عام 2019، مثل الأشخاص الحاصلون على تعليم ما بعد الثانوي 26٪ من العاطلين عن العمل. ويمكن تفسير ذلك بمحدودية خلق فرص العمل من ناحية، ولكن أيضًا بعدم التوافق بين المهارات المكتسبة في المدرسة واحتياجات سوق العمل. ولا يزال البنك الدولي يرى أن المغرب يجب أن يحصل على عائد أفضل على الاستثمارات في رأس المال البشري، لأنه يمثل عائقا أمام تنمية البلاد. 2762

على صعيد آخر، يثير التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشكلة أخرى مرتبطة بجودة التعليم في المغرب، وهي مشكلة الشباب غير العاملين والغير المتدربين والذين لا يوجدون في مراكز التكوين "NEET" 2763. ووفقا لهذا التقرير، فإن واحدا من كل أربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما ينتمي لفئة "NEET". فالمغرب يبدو أنه لا يستغل إمكاناته بالشكل الكافي، كما يتضح من مؤشرات سوق العمل التي تكشف عن وضع مثير للقلق. ولا يتجاوز معدل نشاط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما 23.5%، بل إن الأرقام الأكثر إثارة للقلق هي بين حاملي الشهادات العليا (19.8%). هؤلاء الشباب "NEET" هم في هذا الوضع بسبب غياب فرص العمل (34%)، والتسرب من المدرسة (26.8%)، وعدم توافق الشهادات مع سوق العمل (26.5%). 2764

2759 Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, RÉSULTATS DES ÉLÈVES MAROCAINS DANS L'ÉTUDE INTERNATIONALE SUR LE PROGRÈS EN LITTÉRATIE PIRLS 2016,2019, p14.

2760 Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, ÉLÈVES MAROCAINS EN MATHÉMATIQUES ET EN SCIENCES DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL RAPPORT THÉMATIQUE TIMSS 2015,2018, P9.

2761 Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, ATLAS TERRITORIAL DES DISPARITÉS EN ÉDUCATION 2017, p8.

2762 Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale, PLEINS FEUX SUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL Le secteur de l'emploi au Maroc Recenser les obstacles à un marché du travail inclusif, 2021, p40.

2763 Les jeunes ni en emploi, ni en éducation, ni en formation.

2764 Conseil Economique, Social et Environnemental, Les jeunes NEET : Quelles perspectives d'inclusion socio-économique ? 2024, p19.

خاتمة

لا يمكننا أن ندعي أننا تناولنا كل التفاعلات بين إعلان باريس وبرامج الإصلاح التي يعيها نظام التعليم المغربي. ولكن يمكن القول أن هذا الإعلان له تأثير على كل ما هو إجرائي عند صياغة السياسات التعليمية وتنفيذها وتقييمها. وعلى الرغم من رغبة إعلان باريس في إعطاء المزيد من الاستقلالية للدول الشريكة في تطوير استراتيجياتها وتحديد أولوياتها، إلا أن التقارير والملاحظات الصادرة عن المنظمات الدولية تظل الكلمة المفتاح لأي سياسة وطنية في ظل العولمة والتنافس بين الدول. وقد كان لتطبيق إعلان باريس في مجال التعليم في المغرب نتائج متباينة. ففيما يتعلق بتوفير المدارس، فقد تحقق توفير مقعد في المدرسة لكل طفل مغربي، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به فيما يتعلق بجودة التعليم وفعالية الاستثمارات المنجزة.

المراجع

- Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale, PLEINS FEUX SUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL Le secteur de l'emploi au Maroc Recenser les obstacles à un marché du travail inclusif, 2021.
- Conseil Economique, Social et Environnemental, Les jeunes NEET : Quelles perspectives d'inclusion socio-économique ?, 2024.
- Cour des comptes, Rapport relatif à l'évaluation du programme d'urgence -Ministère de l'éducation nationale, Mai 2018.
- Déclaration de Paris sur l'efficacité des aides au développement , 2 Mars 2005, Paris.
- Jean Coussy, « Etats africains, programmes d'ajustement et consensus de Washington », L'Économie politique 2006/4 (n o 32), Éditions Alternatives économiques, pages 29 à 40.
- Katz (R.), Mair (P.), « Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party », Party politics 1.1, 1995.
- Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, RÉSULTATS DES ÉLÈVES MAROCAINS EN MATHÉMATIQUES ET EN SCIENCES DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL RAPPORT THÉMATIQUE TIMSS 2015,2018.
- Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, RÉSULTATS DES ÉLÈVES MAROCAINS DANS L'ÉTUDE INTERNATIONALE SUR LE PROGRÈS EN LITTÉRATIE PIRLS 2016,2019.
- Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, PISA 2018 RAPPORT NATIONAL RÉSUMÉ,2021.
- Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, PROGRAMME NATIONAL D'ÉVALUATION DES ACQUIS DES ÉLÈVES DU TRONC COMMUN PNEA 2016 RAPPORT ANALYTIQUE RÉSUMÉ.
- Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE nationale D'ÉDUCATION ET DE FORMATION 2000-2013 Acquis, déficits et défis RAPPORT Analytique, décembre 2014.
- Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, PISA 2018 RAPPORT NATIONAL RÉSUMÉ,2021.
- Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, ÉLÈVES MAROCAINS EN MATHÉMATIQUES ET EN SCIENCES DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL RAPPORT THÉMATIQUE TIMSS 2015,2018.

- Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique, ATLAS TERRITORIAL DES DISPARITÉS EN ÉDUCATION 2017.
- Loi organique N°130-13 relative à la loi de finances, bulletin officiel, N°6370, 18-6-2015.
- Ministère de l'éducation nationale du préscolaire et du sport, feuille de route 2022-2026- 12 engagements pour une école publique de qualité.
- Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, Pour un nouveau souffle de la réforme Présentation du Programme « NAJAH 2009-2012 » Rapport de synthèse, Juin 2008 .
- Ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et du sport, Cadre de déploiement 2023-2024.
- Peter Mair , « Gouvernement représentatif v. Gouvernement responsable », Revue internationale de politique comparée , 2011/2 (Vol.18), Éditions De Boeck Supérieur, pages 149 à 164.
- www.geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ajustement-structurel#:~:text=Les%20programmes%20d'ajustement%20structurel,crit%C3%A8res%20de%20l'orthodoxie%20lib%C3%A9rale%2C
- www.donnees.banquemondiale.org/indicateur/DT.ODA.ALLD.CD?locations=MA
- www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=1008
- www.oecd.org/fr/cad/financementpourledeveloppementdurable/normes-financement-developpement/aidepubliqueaudeveloppementdefinitionetchampcouvert.htm#ODA2017
- دستور 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، 30 يوليوز 2011، الفصل 154.
- محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1973.
- الملك محمد السادس، خطاب العرش، 30 يوليوز 2003، طنجة.
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مذكرة رقم 47×20، 18 شتنبر 2020.
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حافظة المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، 11 يوليوز 2016.
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مذكرة إطار في شأن التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 من خلال تفعيل التدابير ذات الأولوية، مذكرة رقم 99×15 بتاريخ 12 أكتوبر 2015